

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

QODIROV Xusanjon Baxtiyorjon o'g'li

Strategik tahlil va istiqbolni

belgilash oliy maktabi

magistr tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14619575>

BOJXONA ORGANLARIDA AXBOROT-TAHLILIIY FAOLIYATNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Maqolada bojxona tizimida axborot-tahliliy faoliyatning rivojlanish bosqichlari va uning samaradorligini oshirish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ko'rib chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmonlar asosida bojxona tizimida axborot-tahliliy faoliyatning kengayishi va uning iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: bojxona organlari, axborot-tahlil, milliy xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik, axborot-tahlili tuzulma.

THE IMPORTANCE OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES IN CUSTOMS AUTHORITIES

ANNOTATION

The article examines the stages of development of information-analytical activities within the customs system and the measures being implemented to enhance its effectiveness.

It emphasizes the expansion of information-analytical activities in the customs system based on decrees adopted by the President of the Republic of Uzbekistan and their impact on economic security.

Keywords: customs authorities, information analysis, national security, economic security, information-analytical structures.

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются этапы развития информационно-аналитической деятельности в таможенной системе и меры, принимаемые для повышения ее эффективности.

Подчеркивается расширение информационно-аналитической деятельности в таможенной системе на основе указов, принятых Президентом Республики Узбекистан, и их влияние на экономическую безопасность.

Ключевые слова: таможенные органы, информационно-аналитическая деятельность, национальная безопасность, экономическая безопасность, информационно-аналитические структуры.

Bugungi kunda axborot-tahliliy faoliyat barcha sohalarda muhim yo‘nalishlarda biri bo‘lib bormoqda. Uning yordamida nafaqat davlat tashkilotlari va idoralari, balki xususiy sektorlar xam o‘z faoliyati, boshqaruvi va ijro tuzilmalarini joriy etib kelmoqda.

Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 16-yanvar kuni “Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash bo‘yicha ustuvor vazifalar” muhokamasi yuzasidan o‘tkazgan yig‘ilish bo‘lib o‘tdi.

Ushbu yig‘ilishda Prezident bojxona sohasiga to‘xtalilar ekan, o‘tgan yili import bo‘lgan tovarlarga salkam 60 trillion so‘mlik imtiyoz qo‘llangani, lekin ularning samaradorligi bo‘yicha yetarli tahlil yo‘qligi qayd etildi. Shu bois imtiyoz bilan kirgan tovarlarni birma-bir o‘rganib chiqishga ko‘rsatma berildi [1].

Shu o‘rinda tahliliy ishning mazmun mohiyatini tushunish va uni samaradorligini oshirish uchun kerakli shart-sharoitlarni anglab yetish dolzarb masala hisoblanadi. Ko‘plab ilmiy tadqiqotchilarning qaror qabul qilish uchun tahliliy ishga quyidagilar zarur hisoblanadi:

- butun tashkilotning yoki tadqiq qilinayotgan ish yo‘nalishidagi muammo-larni aniqlash va formallashtirish;

- muammoni o‘rganish uchun ma‘lumotlarni yig‘ish va tizimlashtirish;

- o‘zgaruvchan vaziyat sharoitida muammoning yechilishi uchun vazifalarni belgilab berish;

- muammolarni hal etish bo‘yicha tahliliy ish natijalari-echimlarini qabul qilish va amalga oshirish;

- tahliliy ish natijalarini boshqaruv sub‘ektigacha yetkazilishini ta‘minlash.

Ushbu maqolada bojxona organlarida axborot-tahliliy faoliyat ahamiyati yoritib berilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Mavzu doirasida bojxona organlari faoliyati va unda axborot-tahliliy faoliyatni joriy etish bilan bog‘liq masalalarni o‘rgangan milliy tadqiqotchilar, MDH va horijiy davlatlari mutahassislari va tadqiqotchilari ishlari o‘rganildi.

Xususan, bojxona tizimidagi mavjud muammolarning ayrim jihatlari respublikamiz iqtisodchi olimlaridan bir guruhi, jumladan, S.A.Alimbaev, S.Aripov, Sh.N.Boymuradov, R.A.Turapov, Z.Makkamov, N.Maxmudov, Z.Mirzaev, T.Pardaev, N.Donoqulovlarning [2] ilmiy ishlarida O‘zbekiston Respublikasi bojxona hududida tovar ayirboshlashning tashkiliy-huquqiy muammolari, tashqi savdoni bojxona to‘lovlari orqali tartibga solishni takomillashtirish, bojxona sohasida davlat boshqaruvining tashkiliy huquqiy shakllari, bojxona faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari aks etgan.

Shuningdek, D.Temirov, F.Rustamov, I.Boboqulov, U.S.Yusupov, I.N.Islamov, U.S.Xudaynazarov, larning tadqiqotlarida axborot-tahliliy ish, tizimli tahlil masalalari keng yoritilgan o‘tgan [3]. Ushbu tadqiqotchilarning o‘rganishiga qaramay xaligacha bojxona tizimida axborot-tahliliy faoliyotga ehtiyoj saqlanib qolmoda.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada mavzuga oid mahalliy va xorijiy olimlarning nomzodlik dissertatsiyalari, maqolalarini tahlil qilish hamda yondashuv va qarashlarini tadqiq etish, ularga nisbatan mualliflik munosabatini bildi-rish, shuningdek, omilli, qiyosiy va statistik tahlildan foydalanildi.

Bojxona organlari ham barcha davlatlarda iqtisodiy sohaning dolzarb tizimosti elementi hisoblanuvchi davlat tashkiloti hisoblanadi.

Bojxona organlaridagi tahliliy ish quyidagi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- mavjud vaqt kesimida bojxona organlarida faoliyatini baholash va undagi o‘zgarishlarni aniqlash;

- bojxona organlari faoliyatiga ta‘sir qiluvchi omillarni prognoz qilish va ularning ta‘sir darajasini belgilab berish;

- bojxona organlari faoliyatining samaradorligi va natijadorligini oshirishning zaxiralarini aniqlash.

Shu sababli bojxona organlaridagi axborot-tahliliy faoliyat ma'muriy vazifalarni bajarishdagi samarali vosita hisoblanadi. Bojxona organlarida bojxona nazoratining har bir bosqichida amalga oshirilayotgan operatsiyalarning alohida jihatlariga muvofiq tahlil va prognozlar berilishi uchun axborot ta'minoti bilan bevosita bog'liq bo'lgan tahliliy ish amalga oshiriladi. Bojxona organlaridagi tahliliy ishning amalga oshirilishida axborot ta'minotining ahamiyati yuqori bo'lib, jumladan, ma'lum predmet sohasiga ko'ra qaror qabul qilishdagi xavf va javobgarlikning yuqoriligi chuqur o'ylangan usulni qo'llashni talab etadi.

Axborot-tahliliy faoliyatni tashkil etishning ahamiyati Davlatlarda axborot-tahliliy faoliyatning o'rnini va ahamiyati bevosita davlat boshqaruvida qabul qilinadigan qarorlarning chiqarilish shakli bilan bog'liq. Agar biror-bir davlatda boshqaruv qarorlari markazlashgan shaklda qabul qilinsa, ushbu davlatda axborot-tahliliy faoliyat shakllaridan bevosita yoki bilvosita foydalaniladi deb qarash mumkin.

Aksincha, qarorlar orqali markaz-lashmagan davlatlarda soha ancha orqada ekanligi bo'yicha xulosa qilish mumkin bo'ladi. Masalan, qaror qabul qilinishining markazlashgan turida sek'yuritizatsiya qilingan muammo yuzasidan barcha davlat idoralari va tashkilotlarning umumiy xulosasi olinib, qaror qabul qiluvchi tuzilmaga tahliliy ma'lumot taqdim etiladi. Shundan so'ng davlatda umumijburiy qarorlar va qonunlarni qabul qiluvchi organ tomonidan yakuniy qaror qabul qilinadi.

Ushbu modelni nafaqat davlatlar misolida, balki davlat idora va tashkilotlari, shuningdek, xususiy sektorga nisbatan ham qo'llash mumkin.

Ta'kidlash joizki, axborot-tahliliy faoliyat bilan shug'ullanuvchi xalqaro mustaqil tuzilmalar mavjud bo'lib, ular nafaqat davlatlar buyurtmalari asosida, balki xususiy sektor vakillari buyurtmalari asosida ham tegishli tahliliy ma'lumotlarni tayyorlab berishadi.

Bunday mustaqil tuzilmalar "aql markazlari" yoki "think tanks" deb nomlanadi. Xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi aql markazlariga RAND korporatsiyasi, Rim klubi, Bryuking instituti (Brookings Institution), Chatham House (Buyuk Britaniya), Karnegi fondi, Transparency International va boshqalarni misol qilib keltirish mumkin. Shuningdek, ko'plab davlatlar tajribasiga ko'ra, axborot-tahliliy faoliyatni amalga oshiruvchi tuzilmaning davlat idoralari va tashkilotlarida mavjud bo'lishi, ushbu sohadagi muammolarning xolisona ko'rib chiqilishini ta'minlashga asos bo'ladi.

Bunda axborot-tahliliy tuzilmasiga sohaga oid o'zgarishlarni doimiy kuzatib borish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammoli holatlarni oldindan prognoz qilish va yechimlarini taklif qilish vazifasi yuklatiladi. Shu o'rinda axborot-tahliliy tuzilmaning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarga ham to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Chunki o'zi samarali faoliyat yuritmaydigan axborot-tahliliy tuzilmadan samarali boshqaruv qarorlari uchun taklif kutish mantiqsizdir. Axborot-tahliliy tuzilmalarining asosiy faoliyati ma'lumotlarni jamlash, qayta ishlash, tahlil qilish, rivojlanish tendensiyalari bo'yicha prognozlar va takliflar ishlab chiqish ekanligi hisobga olinsa, ular faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilar:

- tuzilmaning yetarli ma'lumotlar bilan ta'minlanmaganligi yoki hodisa yoki jarayonga to'liq baho berish imkoniyatining yo'qligi;
- tuzilma faoliyatida ma'lumotlarni tezkor jamlash va qayta ishlash texnologiyalarning mavjud emasligi; – kadrlarning malakasizligi yoki yetishmasligi;
- tayyorlangan hujjatlarning samaradorligini baholash mexanizmi va bazasining yetishmasligi;
- tuzilmaga nisbatan rahbariy ishonchsizlikning mavjudligi;
- tuzilma faoliyatiga oid bo'lmagan yuklamalarning ko'pligi va boshqalar.

Shu o'rinda qayd etib o'tish joizki, axborot-tahliliy faoliyati yo'lga qo'yilgan tashkilot va idoralarda lobbistik qarorlarning qabul qilinishi yoki manfaatlar to'qnashuvi sodir etilishining oldini olish imkoniyati yuqori hisoblanadi.

Masalan, “A” tashkilot tomonidan moddiy texnik bazani modernizatsiya qilish rejalashtirilgan va buning uchun savdo tashkilotlaridan birini tanlab, shartnoma imzolashi lozim. Tashkilotda axborot-tahliliy tuzilma faoliyat yuritadi.

Shuningdek, tashkilotda xaridlar va moddiy-texnik ta’minot uchun mas’ul hisoblangan xodimning yaqin qarindoshi moddiy texnik baza bilan ta’minlovchi savdo tashkilotiga ega. Tabiiyki, ushbu xodim shartnomani yaqin qarindoshi tomonidan qo’lga kiritilishidan manfaatdor.

Ushbu xodim “A” tashkilot rahbarini aynan uning yaqin qarindoshi rahbarlik qiluvchi savdo tashkiloti bilan shartnoma imzolashi uchun o’zining lobbistik harakatlariga jalb qilishi mumkin.

Lekin axborot-tahliliy tuzilma tomonidan ushbu masala bo’yicha bu kabi savdo tashkilotlarining faoliyatlari, amalga oshirgan ishlari va xizmat narxlari hamda sifat ko’rsatkichlari tahlil qilingan holda “A” tashkilot rahbariga tahliliy ma’lumotnoma tayyorlab berilsa, ushbu rahbar tomonidan tashkilot uchun foydali va sifatli shartnoma imzolash imkoniyati yuqori bo’ladi.

Shuning uchun ham axborot-tahliliy ishining ahamiyati nafaqat davlat tashkilotlarida, balki xususiy sektorda ham yildan yilga ortib bormoqda. Axborot-tahliliy tuzilmalar faoliyati turli davlat idora va tashkilotlarida turlicha yo’lga qo’yiladi.

Ya’ni ayrim davlat, idora va tashkilotlarda u mustaqil tuzilma sifatida joriy etilsa, boshqalarida maslahat organi sifatida ham faoliyat yuritadi. “B” bojxona organlarida axborot-tahliliy faoliyatning ahamiyati Bojxona tizimining barcha elementlarini samaradorligini oshirish orqali tashqi iqtisodiy faoliyatni liberallashtirish va bojxona tartibot-larini debyurokratizatsiya qilish mumkin.

Bojxona organlari faoliyati uzluksiz davom etishini hisobga olgan holda undagi jarayonlarni doimiy tahlil qilib borish zarurati mavjud. Bugungi kunda ko’plab davlat bojxona xizmatlarida axborot-tahlil tuzilmalari faoliyati yo’lga qo’yilgan. Jumladan, Rossiya Federal bojxona xizmatida axborot-tahliliy faoliyatga alohida e’tibor qaratilib, turli boshqarmalar tarkibida jami 7 ta axborot-tahliliy tuzilmalari faoliyati yo’lga qo’yilgan.

Ular: Tashkiliy-inspektorlik xizmati tarkibida Tahlil bo’limi; Federal bojxona daromadlari xizmati tarkibida Savdo to’siqlari va eksport nazorati tuzilmasi, Bojxona statistikasi tuzilmasi, Valyuta nazorati tuzilmasi, Bojxona qiymatini nazorat qilish tuzilmasi; Bojxona inspeksiyasi xizmati tarkibida Axborot-tahlil tuzilmasi; Huquqiy xizmat tarkibida Qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat tuzilmalari hisoblanadi.

Shu o’rinda, milliy bojxona tizimida ham axborot-tahliliy faoliyatga qaratilgan e’tibor yildan yilga ortib bormoqda. Uning rivojlanish bosqich-larini shartli ravishda to’rtga bo’lish mumkin:

1-bosqich: 1997–2000-yillar – ushbu bosqichda bojxona organlari faoliyatida axborot-tahliliy faoliyat, asosan, kontrabandaga qarshi kurashuvchi tuzilmalarida va tashkiliy nazorat bo’limlarida joriy etilgan. Kontrabandaga qarshi kurashuvchi tuzilmalarning asosiy vazifasi bojxona chegaralari orqali olib o’tilayotgan kontrabanda ashyolari va bojxona qoida buzilishi holatlari bo’yicha ma’lumotlarni jamlash va tahliliy ma’lumotlarni tayyorlashdan iborat bo’lgan. Tashkiliy nazorat tuzilmalari esa bojxona organlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qo’mita rahbariyatiga oylik, choraklik va yillik tahliliy ma’lumotlar tayyorlagan.

2-bosqich: 2000-2018-yillar – ushbu bosqichda mazkur faoliyat turi xizmat va ijro intizomiga rioya qilinishi, shuningdek, xodimlar tomonidan korrupsiya va boshqa jinoyatchilikka yo’l qo’yilishining oldini olish bilan shug’ullanish uchun tashkil etilgan Maxsus inspeksiya (keyinchalik Bojxona organlarining o’z xavfsizligi boshqarmasi) tarkibida ham yo’lga qo’yilgan. Ushbu tuzilma tomonidan axborot-tahliliy faoliyat korrupsiogen postlar va korrupsiyaga moyil xodimlar to’g’risida ma’lumotlarni to’plash, ularning noqonuniy faoliyatiga chek qo’yish uchun tezkor-qidiruv tadbirlarining tashkil etilishi uchun qo’llanilgan.

3-bosqich: 2018–2021-yil sentyabr oyiga qadar – ushbu bosqichda axborot-tahliliy faoliyatga alohida urg‘u berilib, u bilan shug‘ullanuvchi tuzilmalar soni yana bittaga ortdi. Ya’ni tizimda zamonaviy innovatsion texnologiyalarning jalb etilishi bo‘yicha o‘rganish ishlarining olib borilishi va rahbariyatning tahliliy ma‘lumotlar bilan ta‘minlanishi uchun Bojxona ma‘muriyatchili-gining ilg‘or va innovatsion usullarini joriy etish boshqarmasi tashkil etilgan. Ushbu boshqarma ham bilvosita axborot-tahliliy faoliyatni amalga oshirib, qo‘mita rahbariyatiga tahliliy ma‘lumotlarni taqdim etib kelish bilan shug‘ullanmoqda. Mazkur boshqarmani qaysidir ma’noda qo‘mitaning “aql markazi” deb nomlash mumkin.

4-bosqich: 2021-yil sentyabr oyidan hozirga qadar – mazkur bosqichda axborot-tahliliy sohaning qo‘mita faoliyatidagi ahamiyati ortganligi uchun tub burilish yasagan davr sifatida baholash mumkin.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-sentyabr-dagi “Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va davlat bojxona xizmati organlari tashkiliy tuzilmasini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF–6310-son Farmoni asosida Bojxona ma‘muriyatchiligining ilg‘or va innovatsion usullarini joriy etish boshqarmasi negizida Raqamli bojxonani rivojlantirish va bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish boshqarmasi tashkil etildi.

Shuningdek, Tashkiliy-nazorat va tahlil boshqarmasi “Tashkiliy-nazorat, xizmat faoliyatini tahlil qilish va baholash boshqarmasi” deb qayta nomlandi. Bundan tashqari, Farmon asosida Korrupsiyaga qarshi kurashish va o‘z xavfsizlik boshqarmasi “Shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi”ga o‘zgartirildi, uning tarkibida “Tahlil va profilaktika bo‘limi” joriy etildi.

Mazkur bosqichlardan ko‘rinib turibdiki, Davlat bojxona qo‘mitasi tizimida so‘nggi yillarda axborot-tahliliy faoliyatning keng joriy etilishiga ahamiyat qaratib kelinmoqda.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, Bojxona organlari faoliyati iqtisodiy xavfsizlikning asosiy bo‘g‘ini ekanligini hisobga olgan holda uning barcha ehtimoliy vaziyatlarga moslashuv-chanligini ta‘minlash dolzarb masala hisoblanadi.

Tizimda yuzaga kelayotgan muammolar, ularni keltirib chiqaruvchi omillarning o‘rganilmagan holda hal etilishi kelgusida ushbu muammoning aks ta’sirini keltirib chiqarishi mumkin.

Ta’kidlash joizki, axborot-tahliliy faoliyatni joriy etish orqali sohaga oid tizimli muammolarni kompleks tahlil qilish, kelgusida ularning rivojlanish tendensiyalari bo‘yicha prognozlarini ishlab chiqish har qanday fors-major holatlarida ham iqtisodiy sohaga ta’sir etishi mumkin bo‘lgan tahdidlarning oldini oladi.

Shuningdek, axborot-tahliliy tuzilmaning mustaqil tuzilma sifatida faoliyat yuritishi tahliliy ma‘lumotlarning ishonchliligini ta‘minlaydi va ayrim manfaatdor shaxslar manfaatlariga xizmat qilish imkoniyatini cheklaydi.

Bundan tashqari, sohaga oid kadrlar yetishmovchiligi muammosining Bojxona instituti ichki imkoniyatlari doirasida hal etilishi ortiqcha mablag‘ va vositalar sarfini tejaydi.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yilda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi 14.01.2024.

2. Алимбаев С.А. Ўзбекистон Республикаси божхона хуудидида товар айирбошланинг ташкилий ҳуқуқий муаммолари: ю.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.:2003. -Б.181.

3. Темиров Д.Н. Методология и практика информационно-аналитической работы по проблемам экономической безопасности. Монография. – Ташкент, 2012, -С. 257. Темиров Д.Н. Как написать информационно-аналитическую справку. Практическое руководство. - Т.: ВШСАП, 2002. –С. 46., Рустамов Ф.С., Бобокулов И. Основные понятия информационно-аналитической работы. - Т.: ВШСАП, 2002. –С. 50. Д.Н.Темиров, У.С.Юсупов. Актуальные проблемы экономической безопасности: учебное пособие/ - Ташкент, ВШСАП, 2015. -С. 9-110.; Исламов И.Н., Худайназаров У.С. Ўзбекистонда таҳлилий тузилмалар фаолиятини ривожлантириш масалалари // Тизимли тадқиқотлар илмий-таҳлилий журнали 3/2021. СТИБОМ. -Б. 24.